

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, febrero de 2026

Por Rogelio Fernández-Reyes

Portadas de distintos diarios de febrero con temas relacionados con el cambio climático

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory ([MeCCO](#)): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una cata mensual que persigue dar pistas de elementos interesantes del abordaje mensual del reto climático en prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia

Síntesis

Febrero de 2026 ha sido el de menos volumen de cobertura de los últimos ocho febreros. Sigue la tendencia a la baja en la cobertura del cambio climático.

Donald **Trump** volvió a tener protagonismo en el ámbito político por su decisión de poner fin a la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático también aparecía en editoriales en los que se valoraban los resultados electorales de **Aragón** o se criticaban las negociaciones entre el **PP y Vox**. Otros temas abordados fueron la afectación del clima en el **sistema ferroviario**, o las iniciativas de adaptación urbana en las **costas**.

En el ámbito económico, **Guterres** defendía las renovables a pesar de las amenazas de Trump. Se abordaba el coste del cambio climático en lo macro (**PIB**) y en lo micro (**Mercadona**); se informaba que el **BBVA** movilizó 134.000 millones en negocio verde; se debatía si España estaba preparada para el **almacenamiento energético**; se informaba de los trucos de las grandes tecnológicas para camuflar el consumo de los **centros de datos**; se trataba la transformación de los **seguros**; y se discutía si era compatible para España ser líder en **turismo** y en **descarbonización** a la vez.

En el marco meteorológico se trataba de la sucesión inusual de **nueve borrascas**, la cual se vinculaba al cambio climático por su intensidad. Se informaba sobre el 8º **invierno** consecutivo con temperaturas superiores a la media. La prensa se hizo eco de la atribución de intensidad del cambio climático a la **dana de Valencia**. También de la multiplicación de **mensajes de alerta**, sobre todo por calor extremo. Se abordó cómo el aumento de temperatura podía provocar **deformaciones en las vías**. Y se informó sobre incendios devastadores en la **Patagonia**.

En el marco de la biodiversidad y ecosistemas, la prensa informaba del premio Biophilia de la Fundación BBVA al filósofo ambiental **Thom Van Dooren**. También trataba la negativa de las comunidades autónomas de proteger de la extinción a la **anguila europea**.

En el ámbito social, se abordaba la **tendencia conservadora de la juventud**, en la que el cambio climático perdía prioridad como preocupación. También se informaba de la caída de la macrocelulosa **Altri** y de la publicación de Andreu **Escrivà** del libro La Tierra no es tu planeta.

La mirada en...

La lupa en las nueve borrascas

Como es sabido, los medios de comunicación otorgan el carácter de noticiabilidad a los hechos según unos criterios. De esta manera, el cambio climático fue un asunto marginal durante décadas, tuvo un espacio importante durante varios años y ahora vuelve a caminar hacia un lugar más secundario, al igual que en las mayorías de las agendas políticas. La evolución de la cobertura mediática del cambio climático, como hemos apuntado en otras ocasiones, muestra picos y valles de atención mediática. Para nada es paralela a la percepción del riesgo científica, que mantiene una tendencia más lineal y que va aumentando, progresivamente, el grado de alerta.

En los últimos años estamos asistiendo a récords de aumento de temperatura tanto en el aire como en los océanos, a la vez de una aceleración de las mismas. En los últimos meses también se ha ratificado el cruce del umbral de acidificación de los océanos y el cruce del punto de inflexión de la muerte de los arrecifes de corales. En este último mes hemos asistido a una sucesión inusual de borrascas. Los expertos señalan que los temporales son más potentes con el cambio climático y consideran que “no es la lluvia de siempre”. En este caso, los meteorólogos miraban hacia el chorro polar. Científicos del World Weather Attribution estimaban que los días en los que cae más precipitación llueve hasta un 36% más que antes del inicio de la era industrial.

Recuerdo a McNeill cuando decía en su libro *Algo nuevo bajo el sol. Historia medioambiental del mundo en el siglo XX* que la historia ambiental del siglo XX (y cabe decir del siglo XXI) se diferenciaba de la del pasado porque “el incremento de ciertas intensidades ha girado algunos interruptores (...) La acumulación de muchas intensidades incrementadas puede girar algunos interruptores importantes y producir en la Tierra cambios muy fundamentales. Nadie lo sabe, y nadie lo sabrá, hasta que comiencen a ocurrir –si es que se llega a saber en ese momento”.

La evolución hacia la inestabilidad del chorro polar debido al cambio climático, ¿es un nuevo interruptor para la meteorología española? El tiempo, es sus dos acepciones, lo confirmará. Los medios de comunicación harán bien en seguirle la pista, aunque esté menos de moda...

Viñeta de Axte en *Climática*, día 8

Cobertura del mes

En [España](#), la presencia de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” bajó un 7,8 % en febrero en los diarios analizados con respecto al mes anterior. Por otro lado, descendió un 1,4 % con respecto a febrero de 2025. Esto es, si en febrero de 2025 se contabilizaron 144 referencias, en febrero de 2026 descendieron a 142. *La Vanguardia* fue el diario con más alusiones, con 49 artículos, seguido de *El País* con 39, *El Mundo* con 34 y *Expansión* con 20.

Cobertura desde enero de 2000 a febrero de 2026.

Fuente: Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2026)

Observando el volumen de alusiones a “cambio climático” o “calentamiento global” en España en el último año, se percibe **una tendencia de bajada**, salvo el mes de agosto, en el que se trataron los incendios; y el mes de noviembre, en el que se celebró la Cumbre de Belém. Hay que llegar hasta 2018 para encontrar un febrero con menos volumen de cobertura que la de febrero de 2026.

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de febrero por volumen de cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” con respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido **el decimotercer mes de febrero** en el ranking de la cobertura en España. Se trata de **una posición histórica muy baja**.

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

	Feb 2025	Mar 2025	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026
España	12º	8º	9º	11º	13º	9º	5º	7º	11º	13º	15º	14º	13º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en los **espacios de relevancia** (portadas y editoriales) en el mes de febrero ha bajado a 6. *La Vanguardia* lo ha tratado en tres editoriales, *El País* lo ha nombrado en una portada y un editorial, *Expansión* en una portada y *El Mundo* no lo ha nombrado en ninguno de estos espacios.

Total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”

	Feb 2025	Mar 2024	Abr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026
La Vangu.	2	2	0	3	1	4	10	3	1	7	5	3	3
El País	3	5	3	1	0	2	9	4	3	7	3	2	2
El Mundo	0	0	1	0	1	0	5	2	1	0	1	0	0
Expansión	0	2	0	0	0	2	1	0	2	1	0	3	1
Total	5	9	4	4	2	8	25	9	7	15	9	8	6

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecian un pico en agosto y otro en noviembre:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

Se observó que en el mes de febrero se mantuvo en un bajo nivel de relevancia, al igual que los dos meses anteriores. Bajó ligeramente el número de artículos y bajó el número de alusiones en portadas y editoriales. Febrero quedó en la posición decimotercera con respecto al mismo mes en años anteriores. En los artículos aparecidos en estos espacios de relevancia prevaleció el **marco político**, y el **ámbito internacional y nacional**.

En las **portadas y editoriales** que nombraban los términos climáticos se abordaron el rechazo de Trump a la acción climática, los resultados de las elecciones aragonesas, la relación del PP y Vox, el servicio de ferrocarril y el impacto del cambio climático en el PIB y en Mercadona.

Enmarcado

En el **marco político**, *El País* publicaba en portada el artículo titulado “**Trump** pone fin a la limitación de gases de efecto invernadero” (María A. Sánchez Vallejo, día 13). En el interior del diario, Vallejo subrayaba que “el presidente republicano revoca la validez de los estudios que avalan la lucha contra el cambio climático, lo que supone el retroceso más radical en estas políticas”. Un destacado exponía: “Elimina todas las medidas impuestas a vehículos y motores desde 2012”. Al día siguiente *El País* publicaba otros dos artículos relacionados: “El golpe de Trump a la política de emisiones se dirimirá en los tribunales” (Manuel Planelles, día 14), en el que se subrayaba que “los demócratas y grupos ecologistas anuncian recursos contra la medida, que ignora el consenso científico sobre el efecto en la salud de los gases de efecto invernadero”; y el artículo “La Casa Blanca acumula ya más de 300 medidas para demoler la política climática de EE UU” (M. A. Sánchez Vallejo, día 14).

Portada de *Le Monde* y recorte de portada de *The New York Times*, días 14 y 13

La Vanguardia publicaba “Trump elimina las normas para luchar contra los gases de efecto invernadero” (Francés Peirón, día 13), indicando que “el presidente alude a los ahorros de los ciudadanos, pero olvida el daño a la salud”. Dos destacados exponían: “El mandatario tacha de «engaño» el cambio climático pese a los años de investigación científica que lo avalan” y “La medida se describe como un regalo para los contaminadores multimillonarios de los combustibles fósiles”. Al día siguiente este diario lo trataba en el editorial “El desprecio de Trump por la crisis climática”, que asegura que “la decisión es un golpe demoledor al combate para intentar frenar el calentamiento global”. *El Mundo* publicaba “Trump revoca los límites a la emisión de gases de efecto invernadero” (Pablo R. Suanzes, día 13), indicando que “elimina el principio fijado por Obama que los consideraba nocivos para la salud humana”.

En el ámbito nacional, *El País* publicaba “El **sistema ferroviario** español se quiebra en medio de una crisis sin precedentes” (Javier F. Magariño, día 4), indicando que el ministro de Transportes, Óscar Puente, “incluye el cambio climático que ataca a las infraestructuras”. *La Vanguardia* publicaba el editorial “Por un servicio ferroviario eficaz y seguro” (día 8), refiriéndose a Rodalíes, cuyo servicio está afectado por numerosas deficiencias, a los que se suman “los embates del mar, intensificados por

los efectos de la crisis climática”. Este diario también publicaba el editorial “Otra victoria amarga para el PP en **Aragón**” (día 9), subrayando que “la estrategia de desgaste contra los socialistas daña a los dos grandes partidos y beneficia a los ultras”. *El País* también publicaba el editorial “El **PP**, en el pantano de **Vox**” (día 25), subrayando que “asumir muchos de los postulados ultras para alcanzar acuerdos de gobierno compromete la identidad misma de la derecha moderada”. “Vox reclamará este lunes en el Congreso derogar la ley del Cambio Climático”, era otro artículo que publicaba *La Vanguardia* (Redacción, día 15).

El impacto de las borrascas en el litoral se hacía eco en varios artículos. Entre ellos estaba el artículo de *El País* “Quitar hormigón para devolver espacio a la **playa**” (Clemente Álvarez, día 1), en el que señalaba que “municipios como Calafell, Vilaseca o Vigo han desplazado sus paseos como defensa frente a temporales”. “No todo es hormigón: estas playas sí están escuchando a la ciencia”, publicaba *Climática* (Andrés Actis, día 16), señalando que “son cada vez más los municipios costeros que, frente a los últimos temporales y a una erosión que amenaza los usos recreativos de las playas, apuestan por una nueva resiliencia: darle a la naturaleza el espacio que reclama frente al cemento”.

Viñeta de Axte en *Climática*, día 28

Información de *Climática* en Bluesky, día 16. Texto: Andrés Actis. Foto: *Climática*

En el marco meteorológico la prensa se hacía eco de la sucesión inusual de nueve borrascas: Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Oriana, Nils y Pedro. *El País* publicaba “Ocho borrascas en lo que va de año: por qué estas lluvias son tan extraordinarias” (M. Planelles /E. Sánchez/Y. Clemente, día 8), subrayando que “mientras se baten récords y los suelos se saturan cebando las inundaciones, los expertos apuntan que el cambio climático vuelve más potentes los temporales”. El artículo también recogía que “los expertos tienen claro que esta no es la lluvia de siempre. Para explicar lo que ocurre los meteorólogos miran al conocido como chorro polar”. Según Barreiro, presentador de RTVE, “«Cuando pierde intensidad se forman meandros y el chorro baja a latitudes más bajas, hasta la Península Ibérica, como ahora». El resultado es «una especie de tobogán por el que viajan las borrascas desde el Caribe hasta la Península y el Mediterráneo». Lo realmente «insólito» es que esa anomalía se mantenga tanto tiempo como ahora. «Es tremendo», dice Barreiro. Aunque se necesita que el actual episodio termine para poder estudiar su vinculación con el cambio climático, este meteorólogo considera que existe una huella del calentamiento en lo que está ocurriendo”.

“El cambio climático hizo más intensas y graves las 9 borrascas recientes”, publicaba *Climática* (Eduardo Robaina, día 26), informando que “los episodios de lluvias extremas y vientos que afectaron a España, Portugal y Marruecos durante todo un mes causaron más de medio centenar de muertes, miles de desplazados y daños económicos millonarios”. Robaina explicaba que estas borrascas, acompañadas “por vientos huracanados y precipitaciones torrenciales, no es solo un capricho meteorológico” y señalaba a un nuevo estudio de atribución del World Weather Attribution, que identificaba que los días más lluviosos en el Mediterráneo Occidental “son ahora aproximadamente un tercio más húmedos que antes de que el planeta se calentara 1,3 °C por encima de los niveles preindustriales”. *La Vanguardia* hacía alusión a otro estudio de atribución que aseguraba que “Las fuertes lluvias de ‘Nils’ se vieron agravadas por el cambio climático” (Antonio Cerrillo, día 14), basándose en ClimaMeter. “El cambio climático intensificó las lluvias torrenciales” publicaba *El Mundo* (Teresa Guerrero, día 26), indicando que “el análisis del grupo de científicos World Weather Attribution estima que los días en los que cae más precipitación llueve hasta un 36% más que antes del inicio de la era industrial”.

Mientras se batían récords y los suelos se saturan cebando las inundaciones, los expertos apuntan que el cambio climático vuelve más potentes los temporales

Ocho borrascas en lo que va de año: por qué estas lluvias son tan extraordinarias

M. PLANELLES / E. SÁNCHEZ Y CLEMENTE

Madrid
Son de esas imágenes que se vuelven virales y acaban en los telepantanos de medio planeta: el agua saliendo a chorro por los enchufes de las casas en el municipio gaditano de Grazalema, que se ha convertido en el epicentro de las lluvias que trajeron a mediados de esta semana la borrasca Leonardo y, desde ayer, otro nuevo temporal con nombre Mirra. Pero lo ocurrido esta semana forma parte de una concatenación de borrascas que azotan a la Península desde que arrancó el año que están poniendo a prueba la respuesta de las autoridades, los servicios de emergencias y del resto de la población. En el pasado mes, por ejem-

plares, habían alcanzado su capacidad máxima de humedad tras un mes de lluvias normales. “No se trata de lluvias normales. Lluvia sobre mojada”, remachaba por su parte la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agustín, tras una de las reuniones de seguimiento del temporal el jueves.
A la primera semana de febrero se ha llegado al límite si se atiende a la saturación de los suelos. En buena parte de la Península estaban ya a finales de enero a su máxima capacidad de absorción de agua, lo que hace que las nuevas lluvias desencadenen las escorrentías que desbordan ríos y cauces y llenan más los pantanos, lo que obliga luego a desembalsar alimentando más las inundaciones. En los avisos especiales

de Aemet se advierte de que los suelos ya están saturados al haber alcanzado el 99% o el 100%. Los suelos se saturaron por las persistentes lluvias. En enero se acumularon 102 litros por metro cuadrado en el conjunto de la España peninsular. Es el octavo

mes más lluvioso desde 1961, según la serie histórica de la Aemet. Hay que retroceder hasta 2001 para encontrar uno con más precipitaciones, cuando se registraron 131,5 litros por metro cuadrado. De las 77 estaciones de la Aemet con al menos 15 años de datos históricos, 156 han registrado ese 2020 el enero más lluvioso. Además, 43 de ellas han acumulado más de 200 litros por metro cuadrado de precipitación en el mes. Pero, sin duda, Grazalema destaca entre todas las estaciones por la desconusual cantidad de precipitaciones recibida, que ha obligado incluso al desalojo total del municipio ante el riesgo de colapso por el agua acumulada y que ha llevado al límite al acuífero que hay bajo los pies de este pueblo gaditano. Grazalema es uno de los

Recorte de artículo en el País, día 8. Texto: M Planelles, E Sánchez y Y Clemente

Post de Andrés Actis en Bluesky, día 27. Imagen: Aemet Opendata y Word Weather Attribution

“los expertos tienen claro que esta no es la lluvia de siempre. Para explicar lo que ocurre los meteorólogos miran al conocido como chorro polar”.

(M Planelles, E Sánchez y Y Clemente en *El País*, día 8)

Numerosas noticias se centraron en los efectos de dichas borrascas, como por ejemplo, el artículo titulado “11.000 evacuados en **Andalucía**, que se mantiene en vilo: «Esto no ha acabado»” (*El País*, Sevilla) informando sobre los efectos de la borrasca *Leonardo*, con más de 11.000 desalojados y una fallecida; municipios aislados o evacuados en su totalidad, como Grazalema; con 81 carreteras cortadas; sin conexiones de alta velocidad; pantanos al límite y ríos en crecida constante como el caso del Guadalquivir; y la llegada de la borrasca *Marta*. “El temporal da una tregua y permite empezar a recuperar la normalidad”, publicaba *La Vanguardia* (Redacción, día 9), informando que “al menos mil cordobeses y unos seiscientos gaditanos desalojados pudieron volver a sus casas”.

Al finalizar febrero finalizaba el **invierno** meteorológico. Andrés Actis publicaba cómo hizo mucho menos frío que en décadas anteriores, supuso el 8º invierno consecutivo con temperaturas superiores a la media y el tercer invierno consecutivo sin ninguna ola de frío, basándose en los registros de Aemet.

Imagen en post de Andrés Actis en Bluesky, día 28. Imagen: Aemet/Meteoclimática

“Las lluvias en la **dana de Valencia** fueron un 21 % más intensas por el cambio climático”, publicaba *La Vanguardia* (Antonio Cerrillo, día 18), basándose en una investigación publicada en *Nature Communications*, elaborado por la Universidad de Valladolid y la Aemet, en colaboración con el CSIC. *El Mundo* publicaba “La dana de 2024 tuvo un 20% más de lluvia por el cambio climático” (Teresa Guerrero, día 18), indicando que “la zona afectada por la lluvia torrencial fue un 55% mayor de lo que habría sido antes del inicio de la era industrial”. *El País* lo trataba en el artículo “El cambio climático convirtió la dana en una tormenta monstruosa” (Clemente Álvarez, día 18), quien destacaba que “el mayor estudio sobre la vinculación del desastre de Valencia con el calentamiento muestra la necesidad de prepararse para lluvias torrenciales sin precedentes”. “Los mensajes de alerta se han multiplicado por cinco desde la dana”, publicaba *El País* (M. Planelles y J. Viúdez, día 12), señalando que los datos “apuntan a un incremento de los avisos rojos en esta década (...) lo que más ha crecido desde 2020 son los avisos por temperaturas extremas en los meses más cálidos, un reflejo claro del proceso de cambio climático que dispara las olas de calor en España. Entre 2020 y 2025, Aemet activó 278 avisos rojos por calor extremo en España, más del doble de los 116 lanzados entre 2012 y 2019 por el mismo motivo”.

“El aumento de temperatura puede provocar **deformaciones en las vías**”, publicaba un artículo de *El Mundo* (Daniel Viaña, día 10), basándose en un documento de la Unión Europea. El subtítulo exponía: “La UE avisó en 2024: España es el país que más debe invertir por el cambio climático”. Por otro lado, *El Mundo* publicaba el artículo titulado “Un mes de incendios devastadores en la **Patagonia**” (Sebastián Fest, día 12), indicando que habían ardido más de 55.000 hectáreas. El artículo exponía: “Este es «otro de los síntomas alarmantes de la crisis climática global, y de la inacción estatal en materia de mitigación y prevención», señalaron una serie de organizaciones ambientales, apuntando directamente contra el gobierno de Milei”.

En el **ámbito económico** *El País* publicaba el artículo “Guterres defiende las **renovables** pese a las amenazas de Trump a la transición verde” (Manuel Planelles, día 19), en la reunión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Según el artículo Guterres expuso “«Hemos entrado en la era de la energía limpia. Las renovables son ahora la fuente más barata, rápida y segura de nueva electricidad en casi todas partes. Los inversores lo saben»”. Guterres cargó contra los «intereses» del sector de los combustibles fósiles, que sigue «empeñado en frenar el progreso» y difunde «desinformación» o finge «que una transición es poco realista o inasequible». Estas palabras ganan peso tras las amenazas que el secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, lanzó el martes contra la AIE. Sostuvo que su país abandonara esta agencia si sigue apostando por un enfoque climático en sus informes”.

“«Hemos entrado en la era de la energía limpia. Las renovables son ahora la fuente más barata, rápida y segura de nueva electricidad en casi todas partes. Los inversores lo saben»”

(Antonio Guterres, AIE, día 18)

Un artículo de *Expansión* planteaba “Llega la hora del **almacenamiento energético**, ¿está España preparada?” (Pedro Biurrum, día 18), apuntando que “almacenar electricidad es necesario para cubrir las horas valle de generación y equilibrar oferta y demanda. Además, es una oportunidad de negocio. Pero faltan medidas regulatorias, fiscales y de conexión”.

Guterres defiende las renovables pese a las amenazas de Trump a la transición verde

EE UU insta a la Agencia Internacional de la Energía a ignorar las políticas climáticas

MANUEL PLANELLES
Madrid

La reunión de ministros de los países que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que se celebra esta semana en París es un reflejo de la tensión que se vive ante el impulso a la transición verde. Porque frente a esa transición hacia las renovables están los reiterados intentos de la Administración de Donald Trump por frenarla dentro y fuera de sus fronteras, amenazando incluso con dejar la AIE si no se olvida de esa transición hacia un sector energético sin emisiones.

sita que las emisiones prácticamente desaparecen a partir de 2050. Eso supone, según las recomendaciones científicas, dejar atrás los combustibles fósiles.

Es lo contrario de lo que quiere la Administración de Trump, que se ha planteado como objetivo de sus políticas “restaurar el dominio energético estadounidense” basado en el petróleo, el gas y el carbón.

Chris Wright — quien antes de ser nombrado el máximo responsable del departamento de Energía del Gobierno de Trump era director de la empresa de combustibles fósiles Liberty Energy — ya amenazó en verano a la AIE por el mismo motivo que ahora. En su informe anual de 2025, la agencia mantuvo el escenario de emisiones cero, pero incluyó uno nuevo en el que la demanda de combustibles no cae en los próximos años, concretamente a lo que hablan de

El anhelo de los 100 millones de turistas lastra la descarbonización <https://climatica.coop/anhelo-100-millones-turistas-descarbonizacion/>

El anhelo de los 100 millones de turistas lastra la descarbonización - Climática, el medio especializado en clima y biodiversidad

El boom de las energías renovables se ha desarrollado en paralelo al boom turístico. España ha recibido más de 1.000 millones de turistas en los últimos 15 años. La ...

© climatica.coop

Recorte de artículo en *El País*, día 19. Texto Manuel Planelles

Información de *Climática* en Bluesky, día 2. Texto: Andrés ActisEduardo Robaina. Foto: P x Here

En cuanto a los número del cambio climático, *El Mundo* publicaba “«España debería invertir el 1% de su **PIB** en adaptarse al cambio climático»” (Teresa Guerrero, día 7). Era el titular de una entrevista al catedrático de análisis geográfico Jorge Olcina. *Expansión* publicaba en el sumario de portada del día 11 el titular “Lo que se juegan el **PIB** mundial y **Mercadona** con el cambio climático”. En el interior del diario, la noticia (Pedro Biurrum, día 12) señalaba “No se pueden ignorar los efectos de una mayor temperatura. La OCDE calcula pérdidas o ganancias de PIB en torno al 3%. Una empresa como Mercadona ha tenido que invertir 11 millones por la dana”. Un destacado exponía: “El 57% de las empresas ha sufrido impactos por eventos

Un destacado recogía otra declaración del nuevo Premio Biophilia de la Fundación BBVA: “«Hacen falta grandes contadores de historias que sirvan para movilizar a la sociedad»”.

Climática publicaba “Estás viendo una extinción en directo: cronología de décadas de evidencia científica ignorada” (Eduardo Robaina, día 19), señalando que “las comunidades autónomas han rechazado por tercera vez proteger a la anguila europea a pesar de más de un cuarto de siglo de advertencias científicas y de estar catalogada como en peligro crítico”.

En el **ámbito social**, varias informaciones se dedicaron a la **tendencia conservadora** de la juventud. “La izquierda se enfrenta a la desconexión de los chicos jóvenes”, publicaba *El País* (Ángel Munárriz, día 22), señalando que “de todos los grupos de edad y sexo, los varones de 18 a 24 son los segundos que se sitúan más a la derecha, solo por detrás de las mujeres de más de 75. Además, son los que menos preocupados están por el cambio climático y los que en mayor porcentaje ven el principal problema en la inmigración, con datos del CIS”. Otro artículo es “Retrato casi íntimo del votante ultra” (Carles Castro, día 15), que informaba que a este perfil “el cambio climático como amenaza existencial para el planeta apenas le preocupa (solo a un 3,5% frente a la mitad de la población)”.

Climática publicaba “**Altri** cae por su propio peso: los otros argumentos contra la macrocelulosa” (J.F. Samaniego, día 27), señalando que “la Xunta de Galicia se escuda en un obstáculo técnico como razón para archivar el proyecto industrial, pero el inicio del fin de Altri tiene muchas otras causas sociales, económicas y medioambientales. Por otro lado, **Andreu Escrivà** publicaba *La Tierra no es tu planeta* en Arpa Editores.

Portada del nuevo libro de Andreu Escrivà

Metodología en el análisis de la prensa

El estudio de la cobertura cuantitativa se realiza analizando la presencia de los términos “cambio climático” o “calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor difusión en distintos ámbitos, de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en Internet. Se efectúa un análisis comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.

En el apartado de enmarcado se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. Cuando la información aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica, se ubica en el que se estima más oportuno. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos en los cuatro diarios seleccionados. El resultado se complementa con aportaciones de otros medios, principalmente de *Climática*.